

ISSN: 2564-7946

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN İŞ ETİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: MALATYA İLİ ÖRNEĞİ¹

*The Impact of Corporate Social Responsibility on Business Ethics: The
Case of Malatya Province*

Merve DİRİCAN

(Sorumlu Yazar | Corresponding Author)

Bilim Uzmanı, Adıyaman Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme,
MSc, Adıyaman University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Department Of
Business

Adıyaman, Türkiye

mervedirican44@gmail.com | [0000-0002-3990-2269](tel:0000-0002-3990-2269) | <https://ror.org/02s4gkg68>

Kadir AYDIN

Doktor Öğretim Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme,
Asst. Prof, Adıyaman University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences,
Department Of Business

Adıyaman, Türkiye

kaydin@adiyaman.edu.tr | [0000-0002-2437-8118](tel:0000-0002-2437-8118) | <https://ror.org/02s4gkg68>

Makale Bilgisi

Makale Türü : Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi : 26/11/2025
Kabul Tarihi : 14/04/2026
Yayın Tarihi : 30/06/2026

Article Information

Article Type : Research Article
Received : 26/11/2025
Accepted : 14/04/2026
Published : 30/06/2026

Atıf: Dirican, Merve & Aydın, Kadir. "Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İş Etiği Üzerine Etkisi: Malatya İli Örneği". *Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* 11(1) (Haziran 2026), 53-72.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20694391>

Citation: Dirican, Merve & Aydın, Kadir. "The Impact of Corporate Social Responsibility on Business Ethics: The Case of Malatya Province". *Al Farabi International Social Sciences Journal* 11(1) (June 2026), 53-72.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20694391>

¹ Bu çalışma Dr. Öğr. Üyesi Kadir AYDIN danışmanlığında 25.10.2024 tarihinde tamamladığımız "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Çalışanların Tutumları Üzerine Etkisi: Malatya İli Örneği" başlıklı yüksek lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır (Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye, 2024).

This article is taken from my master's thesis entitled "The Impact Of The Concept Of Corporate Social Responsibility On Employees Attitudes: The Case Of Malatya " and my advisor was Dr. Assistant. Professor Kadir Aydın (Master's Thesis, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey, 2024).

İntihal | Plagiarism

Bu makalede intihal taraması yapılmış ve intihal içermediği teyit edilmiştir. İntihal.net - Turnitin

This article has been scanned for plagiarism and it has been confirmed that it does not contain plagiarism. İntihal.net - Turnitin

Etik Beyan | Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur. Merve DİRİCAN, Kadir AYDIN

It is declared that scientific and ethical principles were complied with during the preparation of this study and all the studies used are cited in the bibliography. Merve DİRİCAN, Kadir AYDIN

Hakem Sayısı Referees	Değerlendirme Review	Etik Bildirim Complaints
İki Dış Hakem Two External Referees	Çift Kör Hakemlik Double Blind Referee	contact.alfarabi@iksad.edu.tr

Telif Hakkı & Lisans | Copyright & License

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmalarını [CC BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lisansı altında yayımlanmaktadır.

The authors own the copyright of their work published in the journal and their work is published under the [CC BY-4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Öz

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), işletmelerin yasal zorunluluk veya dışsal bir baskı olmadan kendi iradeleriyle topluma fayda sağlama yolundaki gönüllü çalışmalarını ifade etmektedir. İş etiği ise işletmeler karar alırken bu süreç içerisinde doğru ve yanlışları ayırt etmelerine rehberlik eden ilkeler bütünüdür. Etik değerler, işletme faaliyetlerinin toplumsal beklentilerle uyumlu olmasını sağlar ve tüm paydaşlar için güven unsurunu inşa eder. Küreselleşme neticesinde artan kültürel farklılıklar işletmelerin ortak bir etik standart belirlenmesini gerekli kılmıştır. Kurumsal sosyal sorumlulukta bir etik unsur olduğu için bu iki kavram günümüz işletmelerinin devamlılığı ve toplumsal güven açısından temel dayanağı olmuştur.

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin topluma karşı sorumluluk bilinciyle yürüttükleri faaliyetlerin etik değerlerle ne ölçüde örtüştüğünü ortaya koymak, kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramlarının işletme uygulamalarındaki karşılıklı etkileşimini analiz etmektir. Çalışma, aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının işletmelerde ne derece içselleştirildiğini, etik ilkelerin karar alma süreçlerine hangi boyutta yansıtıldığını ve bu iki kavramın bütünlük bir yönetim anlayışı oluşturmadaki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmada veriler Malatya ilinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri ve herhangi bir işte çalışan bireyler seçilerek anket yolu ile toplanmıştır. Çalışmada 500 bireye anket uygulanmış fakat yanlış işaretleme, bir soruya birden fazla cevap verme, gereğinden fazla bilgi ekleme gibi sebeplerden dolayı 386 anket değerlendirmeye alınmıştır.

Çalışmada veriler SPSS 25 (Armonk, NY: IBM Corp.) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Ortalama, standart sapma, ortanca (çeyreklikler: Q1-Q3), frekans ve yüzde istatistikleri kullanılmıştır. Normallik değerlendirmesi Shapiro Wilk ve Kolmogorov Smirnov testleri ile yapılmıştır. Ayrıca histogram ve kutu-cizgi grafikleri ile sapmalar değerlendirilmiştir. Sayısal değerlerin gruplara göre kıyasında bağımsız Student-t, ANOVA ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. İki den fazla grubun analizinde anlamlı çıkan değişkenler için ikili kıyaslamalarda ANOVA sonrası Tukey, Kruskal Wallis sonrası düzeltilmiş p değerleri ile analiz tamamlanmıştır. Puanlar arasındaki ilişkinin analizinde Spearman Rank korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Tüm testler için anlamlılık sınırı 0.05 olarak belirlenmiştir.

Çalışma sonucunda, işletmelerin varlığını sürdürebilmeleri için sosyal sorumluluk algısının kurumsallaştığı, bireysellikten uzaklaşıp tüm topluma hitap etmeye başladığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Etik, İş Etiği, Malatya

Abstract

Corporate social responsibility (CSR) refers to the voluntary efforts of businesses to benefit society, undertaking of their own free will without legal obligation or external pressure. Business ethics, on the other hand, is the set of principles that guide businesses in distinguishing right from wrong in this decision-making process. Ethical values ensure that business activities are aligned with societal expectations and build trust for all stakeholders. Increased cultural differences resulting from globalization have made it necessary for businesses to establish a common ethical standard. Since corporate social responsibility is an ethical element, these two concepts, corporate social responsibility and business ethics, have become the fundamental pillars of the continuity and social trust of today's businesses. The aim of this study is to reveal the extent to which the activities carried out by businesses with a sense of responsibility towards society align with ethical values, and to analyze the reciprocal interaction of corporate social responsibility and business ethics concepts in business practices. The study also aims to examine the degree to which the understanding of corporate social responsibility is internalized in businesses, the extent to which ethical principles are reflected in decision-making processes, and the role of these two concepts in creating an integrated management approach. In this study, data were collected through surveys of individuals aged 18 and over, residing in Malatya province, and employed in any job. While 500 individuals were surveyed, 386 surveys were selected for evaluation due to reasons such as incorrect answers, multiple responses to a single question, and the inclusion of excessive information.

Data were analyzed using SPSS 25 (Armonk, NY: IBM Corp.) software. Mean, standard deviation, median (quartiles: Q1-Q3), frequency, and percentage statistics were used. Normality was assessed using Shapiro Wilk and Kolmogorov Smirnov tests. Deviations were also assessed using histograms and box-plot plots. Independent Student-t, ANOVA, and Kruskal-Wallis tests were used to compare numerical values according to groups. In the analysis of more than two groups, for variables that were significant, pairwise comparisons were completed with Tukey's p values after ANOVA and Kruskal-Wallis's corrected p values. Spearman's Rank correlation coefficient was used to analyze the relationship between scores. The significance limit was set at 0.05 for all tests.

As a result of the study, it was observed that the perception of social responsibility became institutionalized and moved away from individuality and began to appeal to the whole society in order for businesses to survive.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Ethics, Business Ethics, Malatya

GİRİŞ

Son yıllarda kurumsal sosyal sorumluluğa verilen önem çevresel kaygıların artmasına bağlı olarak giderek güçlenmektedir. Önceleri sosyal sorumluluğun daha kısıtlı alanlarda var olduğu gözlemlenmektedir. Temelinde kişilerin ve kurumların yapması gereken birtakım faaliyetlerinin bulunduğunu ifade etmektedir. Fakat işletmelerin bireylere oranla daha fazla sorumluluğu olduğu da ileri sürülmektedir. Kuruldukları veya faaliyet gösterdikleri toplumlarda çevreye ve o topluma karşı büyük oranda sorumluluğu bulunan işletmeler toplumun ihtiyaçlarını karşılarken veya toplumu kalkındırırken kendi imajına da katkı sağlamaktadır (Cinel & Karaman, 2023, s. 248).

Alanı oldukça geniş olan kurumsal sosyal sorumluluk bilinci, işletme faaliyetlerinin toplum üzerindeki etkisini iş etiği, çevresinin ve kurumlarının beklentilerini ve hukuki boyutu dikkate alarak önemle değerlendiren ve bu girişimin toplum üzerindeki etkisini hisseden, sınırlarını belirleyen ve genel olarak işletmenin katkılarının ve sorumluluklarının toplamıdır (Özgener, 2004, s.158).

İşletmelerin değer yargılarına uygun davranması; neyin doğru- neyin yanlış olduğunu bilip etik kurallar geliştirmesi ve ona göre faaliyette bulunması olarak ifade edilebilmektedir (Özgen vd., 2002, s. 60). Doğru ve yanlış ayrımı yapmak etik algı ve değerlere hâkim olmak ile mümkün olabilmektedir. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden ve iş etiği kurallarına dayanarak varlığını sürdüren işletmeler hem toplumdaki saygı görececek hem de işletmenin değerine değer katacaktır. Kazan kazan olan bu sistemde hem işletmeler mutlu olacak hem de toplum yararları sağlanmış olacaktır.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramları incelendiğinde Kraft-Singhapakdi, Poitras, Strong-Meyer, Hunt-Kiecker gibi bazı yazarlar bu iki kavramın bir bütün olduğunu vurgularken Robin ve Reidenbach gibi bazı yazarlar ise kavramların birbiri ile alakalı fakat birbirinden farklı olduklarını ileri sürmektedir (Doğan, 2007, s. 82-83). Literatür incelenip, analiz edildiğinde kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiğinin birlikte çalışıldığı net tek bir tanımlaması olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada; Malatya ilinde bulunan, herhangi bir işte çalışan ve 18 yaşını aşkın bireylerin kurumsal sosyal sorumluluk algılarının iş tutumları ve iş etiği üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiş ve gün geçtikçe kurumsal sosyal sorumluluğun iş etiği üzerindeki etkisinin arttığı belirlenmiştir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sosyal sorumluluk, kişilerin var olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıktığı kabul edilen bir kavramdır. Bahsi geçen bu ihtiyaçlarında daha çok iş adamları tarafından üstlenildiği görülmektedir (Öztürk, 2010, s. 2-3). Kurumsal sosyal sorumluluk ise sosyal ve çevresel faktörlerin o şirketin politikalarına ve uygulamalarına entegre edilmesiyle, şirketin toplum üzerinde var olan etkisini iyileştirmeyi hedeflemektedir (Kasımoğlu, 2009, s. 6).

İş etiği, toplum tarafından aynı fikirler çerçevesinde varılmış ilkeler ve kurallar ile paralel olan bir işletmecilik davranışıdır. İşletmelerin var olan tüm paydaşlarına karşı

gösterdiği tutum ve davranışları o işletmenin iş ahlakını açıkça yansıtmaktadır (Bayrak, 2001, s.6).

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıktığı ifade edilen bir kavramdır. Bahsi geçen ihtiyaçların genel itibariyle bireysel olduğu ve daha çok iş adamları tarafından üstlenildiği gözlemlenmiştir. İnsanlara yardımcı olmak, ihtiyaçlarını giderip yapabilecekleri faaliyetler için bazen de yetenekleri için onlara fırsat sunmak olarak da tabir edilebilir (Öztürk, 2010, s. 2-3). Sunulan bu fırsatlar sadece bireylerin değil aynı zamanda toplumun da yararına olacaktır. İşletmelerin, kendilerine ait birçok sorumluluğu varken toplumun da işletmelere yükleyeceği sorumluluklar olduğunu ve bunları mutlaka yapması gerektiğini ifade etmektedir (Akdemir, 2008, s. 43).

Sosyal olarak sorumlu davranış, yaptığının karşılığında bir fayda beklemeyen gönüllü bir davranış olarak tanımlanır. Elbette ki sosyal sorumluluk kavramı sadece iş organizasyonlarında değil bireylerin yaptığı en küçük organizasyonlardan ülkedeki en büyük organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede ele alınmalıdır (Yılmaz, 2006, s. 65-79).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı hem zamanla toplumda daha fazla yer edinmesi hem de birçok açıdan ele alınması sebebi ile çokça yazar ve kurum tarafından açıklanmış ve farklı farklı yaklaşımlara / tanımlamalara rastlanmıştır.

Birleşmiş Milletler (BM) kurumsal sosyal sorumluluğu; “Şirketlerin yalnızca müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile ilgili değil aynı zamanda şirket faaliyetlerini yürüttüğü toplum içindeki diğer grupların ihtiyaçları, amaçları ve değerleri ile ilgilidir.” şeklinde tanımlamıştır (Blowfield-Murray, 2008, s. 4). Bu kapsamda Uluslararası Standartlar Örgütü’ nün (ISO) tanımlamasına göre kurumsal sosyal sorumluluk; “Kurumların kişilere ve genel olarak topluma yarar sağlamak için ekonomik, sosyal ve çevresel konulara dengeli şekilde yönelmesidir.” Şeklinde ifade edilmiştir (Başer, 2015, s.4). Kurumsal sosyal sorumluluk amacı taşıyan ve San Francisco’da kurulan “Business For Social Responsibility” ismindeki örgüte göre kurumsal sosyal sorumluluk; başarıya ulaşmanın yolu, etik olgulara değer vererek halka, topluma ve doğal çevreye saygı duyarak kâr amacı gütmeyen çalışmaktır (Rowe, 2006, s. 442). Son olarak ve yine ekonomik çıkarların ötesine geçerek topluma faydalı olma çabası olan kurumsal sosyal sorumluluğu Wood “sosyal sorumluluğun ilkeleri, şirketlerin toplumla olan ilişkisini yansıtan sosyal gereklilikleri ve prosedürleri, programları ve somut sonuçlarına yanıt süreçleri” ile benzer olan (Wood, 1991, s. 693) toplumsal dayatmaları cevaplayabilme kapasitesidir şeklinde ifade etmiştir (Frederick, 1994, s. 150-164).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanları

Kurumsal sosyal sorumluluk alanları oluşturulurken işletme bir bütün olarak ele alınmakta ve kârlılık göz ardı edilmektedir. İç (kurucu ana sahipler, hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar) ve dış (toplum, devlet, müşteriler, rakipler) paydaşların işletmelerden ne gibi beklentileri olduğunu, hangi konular dahilinde sınırlandırıldığı bu alanlar ile açıklanmaktadır (Doğan, 2007, s. 16-17).

İşletmelerin sosyal sorumluluk alanındaki görevleri; çalışanların ödeme ve güvenlik unsurlarını en iyi hale getirmek, hissedarların çıkarlarını düşünmek, yöneticileri onore etmek, toplumun kıt kaynaklarını en verimli hali ile kullanmak ve üretim yapmak, müşterilerin ihtiyaç ve sorularına cevap vermek, rakiplerine karşı haksız rekabetten kaçınmak ve rakipleri karalamama, eğitim faaliyetlerinde modern toplumlarda birtakım etkinliklere sponsor olup maddi ve manevi destek sağlayıp; spor alanları, küçük çocuklar için kreşler, sağlık ocağı, okullar, çocuk oyun alanları tarzında mekanlar oluşturarak toplumun sosyokültürel açıdan gelişmesine destek olmak şeklinde ifade edilebilmektedir (Başer, 2015, s. 18-19). Yine piyasa açısından sorumluluk alanları; güvenli ve etkili ürün üretimi, ahlaki standartlar olarak değerlendirilirken iş yeri açısından; çalışanlara fırsat eşitliği ve iyi iç ilişkiler olarak değerlendirilmektedir. Son olarak çevre ve toplum açısından bakarsak; topluma entegrasyon sağlama ve destek çevresel performans ve risk yönetimi olarak açıklanmaktadır (Balı & Cinel, 2011, s.49,50).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi

Kurumsal sosyal sorumluluğu tanımlayan dört temel basamak bulunmaktadır. Araştırmalarda en sık rastlanan Carroll (1991) piramidine göre olan basamaklar; ekonomik sorumluluk, yasal sorumluluk, ahlaki (etik) sorumluluk ve hayırseverlik (gönüllülük) olarak kategorize edilmiştir. Carroll' un açıklamasına göre işletmeler, kâr amacı güttükleri için birincil ekonomik sorumlulukları vardır. İkincil olarak, yaptıkları işleri hukuk çerçevesinde yapmaları gerektiği için yasal olarak sorumlulukları bulunmaktadır. Piramidin üçüncü basamağında işletmelerin, doğruyu yapmaları zarar verebilecek hareketleri reddetmeleri ve adil olmaları gerekçesiyle ahlaki sorumlulukları bulunmaktadır. Son basamakta ise toplumun beklentilerine cevap verebilmek adına hayırseverlik (gönüllü) sorumlulukları bulunmaktadır. (Carroll, 1991, s. 42).

Şekil 1: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi (Kaynak: Carroll, 1991s. 42)

Ekonomik sorumluluk; toplumdaki en temel ekonomik birim olan işletmelerin var oluşunun ana sebebi, ürettiği ürün veya hizmetlerinden kâr elde etmektir. Sosyal sorumluluk açısından önemi olmasa da paydaşlarının çıkarlarını gözetmek ve bu sebepten kâr etmek mecburiyetindedirler (Carroll, 1991, s. 40; Akt. Başer, 2015, s. 13).

Yasal sorumluluk; işletmeler faaliyetlerini veya işlemlerini bağlı buldukları devletin yasalarına göre yapmaktadır. Varlığını (sürdürülebilirliğini) devam ettirmek isteyen işletmeler bu yasal düzenlemelerin dışına çıkmamalıdır. Yasa koyucuların belirlemiş olduğu bu kurallar haksız rekabet ortamını da engelleyecektir. Yine bu kurallar sosyal sorumluluk kavramı ile ilişkilendirildiğinde etik kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır (Carroll, 1991, s. 39-48; Akt. Başer, 2015, s. 13).

Etik sorumluluk; ahlaki bir yol olarak adil olmak, eşitlik, doğruluk ve dürüstlük olarak sıralanmaktadır. Örgütler de bazı etik sorumlulukları çerçevesinde bu hususlar ile özdeşleşmektedir. Yasaların devre dışı kaldığı durumlarda toplum tarafından belirlenmiş olan işletmelerden beklenen bazı davranışlar bulunmaktadır. Bunlar (Carroll, 1991, s. 41-42; Akt. Başer, 2015, s. 14);

- Toplum tarafından önemli sayılan sosyal değerlere uygun davranışlar sergilemek,
- İşletmelerin içinde bulunduğu toplumun daha önceden belirlenmiş ve yeni yeni oluşan normları değerlendirmek ve uygun olanlara saygı duymak,
- Dürüst olmak ve etik davranışlar sergileyerek ahlaki yönünü korumak.

Gönüllü sorumluluk veya hayırseverlik; işletmelerin varlıklarının belirli bir kısmının toplumsal projelerde kullanılmasıdır. Eğitim, sanat vs. toplumun gelişimine katkı sağlayacak projeler üstlenen işletmeler hayırseverlik sorumluluğunu yerine getirmiş sayılırlar (Carroll, 1991, s. 39-48; Akt. Başer, 2015, s.15).

Etik

Etik, bireylerin kurduğu özel veya genel ilişkilerin temel yapı taşı oluşturulan değerleri, kuralları, doğruyu, yanlış, iyiyi veya kötüyü ahlaksal çerçeveden inceleyen felsefe bilimidir. Basit bir anlatımla, doğrunun ve yanlışın ölçüsünü belirleyen ahlaki kurallar felsefesidir (Atalay, 2017, s. 20).

Russell etiği; toplumun aynı cinsten olan taleplerini bireylere anlatma biçimidir şeklinde ifade etmiştir. İnsanların taleplerinden bir kısmına sadece kişisel olarak değil de evrensel olarak da önem verilmelidir (Atalay, 2017, s.21).

Horner (2003)' a göre ise etik; “sistematik çözümler yoluyla fiillerin doğru ve yanlış olmasına, getirdikleri fayda veya zarara odaklanan birey davranışlarını eleştirel şekilde incelemeye çalışan bir felsefe dalıdır”. Başka bir ifade ile ahlaki konular üzerine düşünceler geliştirmek, ahlak felsefesi için çalışmalar yapmaktır (İzci, 2021, s. 5).

Etiğin amacı ve önemi; etik, insana yalnız başına var olmayı öğretmeyi amaçlayan ve yeryüzündeki her şey ve herkes ile ilişkisi olan birey için, ahlaki olarak doğru olduğu kabul edilen kararları yalnız başına vermesine imkân sağlayan bir kılavuzdur. Bireyin veya grubun iradesindeki iyi veya kötünün ne olduğunu, yanlış veya doğrunun ölçümünü tespit eden kurallardır. Etik, ahlakın yapısını inceleyerek, iyi veya kötünün ve doğru veya yanlışın kapsamını ölçmeye çalışırken diğer taraftan bireyin yaşam çizgisinin ne olduğu, neler yapıp neler yapmaması gerektiği ile ilgili fikirler sunmaktadır. Etik sunduğu bu fikirler ile bireyi erdemli ve özgür yaşamaya yöneltecektir. Etiğin amacı insana tüm engellere rağmen özgür olduğunu hatırlatmaya çalışmaktadır (İzci, 2021, s. 20).

Gündelik yaşamın vazgeçilmez unsuru olan etik, iş hayatında da yerini korumaktadır. İşlerin sağlıklı ve doğru bir şekilde ilerlemesini iş etiği kavramı sağlamaktadır. Meslek hayatındaki zorluklar, şiddetli rekabetler, ekonomik değişimler ve gelişimler, küresel krizler, mali krizler etiği iş yaşamının merkezine getirmiştir. Bu durum

iş etiğini etik biliminin içerisinde ciddi bir inceleme ve çalışma konusu haline getirmiştir. İş etiği, iş hayatında kişilerin davranışlarına kılavuzluk eden ilke ve ölçülerdir. İş etiği, meslek gruplarında liderlerin, çalışanların ve organizasyonların ahlaki normlara uygun davranıp davranmadıklarıyla ilgilenmektedir. İş hayatında varlığını gösteren doğru ve yanlışları ele alan iş etiği; dürüst olmak, sözünde durmak, doğaya saygılı bireyler olmak, tüm haksızlıklara karşı durmak gibi değerleri ele alır (Uyar, 2010, s. 7).

İş Etiği

Etik kavramı doğruyu veya yanlış, iyiyi veya kötüyü incelerken iş etiği de tıpkı onun gibi “iş yaşamındaki doğru ve yanlışın temeli”ni incelemektedir (Atacan, 2017, s. 38). Genel anlamıyla iş etiği; bir iş yerinde belli kurallar oluşturulması, bu kurallara uyumun sağlanması ve iş hakkındaki kararların ahlaki değerlerle bütünleştirilerek analiz edilmesidir (Atacan, 2017, s. 38). İşletmeler bu analizlerini yaparken toplumsal yaklaşımlarla kararlarını harmanlamalıdır.

İş etiği, toplum tarafından aynı fikirler çerçevesinde varılmış ilkeler ve kurallar ile paralel olan bir işletmecilik davranışıdır. İşletmenin tüm paydaşlarına karşı tutumu işletmenin iş ahlakını göstermektedir (Bayrak, 2001, s. 6; Akt. Çelikkol, 2017, s. 11).

Arslan’ a göre iş etiği, “Uygulamalı bir ahlak bilgisi ve iş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki problemleri inceler. İş etiği, iş yerinde iyi ve nezaketli olmak ya da kâra karşı olmak gibi bir ifadeyi içermez. İş etiği, bu anlamıyla ele alındığında, işletmecilik faaliyetleri bir oyun, savaş ya da makine gibi örneklerle ifade edilemez.” şeklindedir (Arslan, 2001, s. 61).

İş Etiği Düzeyleri

İş etiği, genel etik kurallarının iş hayatına yansımadır. İş etiği, kurallarla birlikte bireysel ilişkilerde de varlığını göstermektedir. Ancak iş etiğini bireysel ilişkiler ile sınırlandırmamak gerekmektedir. Bunun için iş etiğinde bireysel düzeye ilaveten, örgütsel, mesleki, toplumsal ve uluslararası düzeyler olmak üzere birçok uygulama görülmektedir.

Günümüzde işletmeler sürdürülebilirliğini, paydaşların güvenini ve kurumsal itibarını/imağını korumak adına kritik bir unsur olan iş etiği düzeylerine dikkat etmelidir. İş etiği düzeyleri, şirket kararlarında ne ölçüde etik ilkelere uygun hareket edildiğini belirtmekte ve olası etik ihlallerinin önüne geçilmesine destek sağlamaktadır. Yine etik düzeylerin analizi, iç paydaşların tutum ve davranışlarını belirleyen örgütsel kültürün niteliğini değerlendirmektedir. Bunların ne şekilde yapıldığı aşağıda ifade edilmektedir.

Bireysel Düzey

Bireysel düzey, hangi toplum olduğu fark etmeksizin, bir bireyin beklentilerinin tümünü ifade eden etik düzey şeklinde ifade edilebilir. Bireysel düzey içerisindeki etik ilkeler, gelecek nesillere özellikle bireylerin çocuklarına empoze etmeye çalıştığı prensiplerdir. Bu prensiplerde beklentiler ifade edilmemektedir. Fakat bireyler bahsi geçen prensipleri birbirinden beklemeye devam etmektedir (Ülgen & Mirze, 2004, s. 448).

Örgütsel Düzey

İşletmeler amaçlarına ulaşmak için birtakım strateji, politika, prosedür ve etik kodlar geliştirmiştir. Bunların neler olduğunu ve nasıl işlediğini araştıran, inceleyen düzeye örgütsel düzey denilmektedir. İşletmeler çalışanlarını farklı kültürel değerlerden seçmekte ve onların aynı çatı altında faaliyet göstermesini sağlamaktadırlar. Bu tip işletmelerde etik kuralların herkes tarafından bilinmesi ve aynı olması gerekmektedir. Bu da ancak etik kuralların kurumsallaşması ile sağlanabilmektedir. İşletmelerin etik kurallarının amacı, farklı kültürel değerlerden oluşan çalışanların davranışlarının aynı ve meşru çerçevede gerçekleştirilmesidir (Küçüköğlü, 2012, s. 179).

Mesleki Düzey

İnsanlarla ilişkileri ve iletişimi bünyesinde bulunduran düzey mesleki düzey olarak adlandırılmaktadır. Aydın (2016), aynı türden işlerle uğraşan kişilerin ilişkilerinde davranış kurallarına uygun hareket etmeleri gerektiğini ve bunun meslek etiğinin bir gereği olduğunu ifade etmektedir (Aydın, 2016, s. 99). Mesleki düzey; mesleki etik ilkeler, etik değerler ve mesleki etik kodların hepsini kapsamaktadır.

Toplumsal Düzey

Sosyal düzey olarak da adlandırılabilen bu düzey yazılı ve yazısız kuralları içermektedir. Yasalar, normlar, gelenek ve görenekler sosyal düzeyin konuları içerisinde yer almaktadır. Bu kurallar, bireylerin fiillerinin yasal ve ahlaki olarak kabul edilebilir olduğunu belirtmekte ve bunlar değişik toplumlara göre farklılaşabilmektedir (Köseoğlu, 2007, s. 35).

Ulusal Düzey

Ulusal düzey kültürel, politik, dini vb. faktörleri küresel düzeyde ele almaktadır. Uluslararası işletmelerde bu faktörler farklılıklara sebep olduğu için işletmeler, etiksel davranışların çözümlenmesinde daha çok zorlanmaktadırlar (Halıcı, 2000, s.28).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile İş Etiği Arasındaki İlişki

Kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramları incelendiği zaman farklı farklı yorumlar ile karşılaşılmaktadır. Kraft Singhapakdi (1991, s. 679-686), Poitras (1994, s. 125-134), Strong-Meyer, Hunt-Kiecker (1992, s. 89-94) kurumsal sosyal sorumluluk ve etiğin eş anlamlı olduğunu ileri sürerken, Robin ve Reidenbach (1987, s. 44-58) tam aksini iddia etmektedir. Bu yazarlar kurumsal sosyal sorumluluk ve etiğin farklı kavramlar olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hatta aralarındaki fark için “Etik, ahlaki düşüncenin felsefesidir. Sosyal sorumluluk ise işletme ile faaliyet gösterdiği toplum arasındaki bir kontrattır” şeklinde açıklamada bulunmuşlardır. Yine birçok tanımı olmasına rağmen net tek bir tanımı olmayan kurumsal sosyal sorumluluk ve büyük çoğunlukla birlikte kullanılan iş etiği kavramları arasındaki farkı Norman ve MacDonald belirlemiştir. Bu yazarlara göre temel fark; “iş etiği, ticari bağlamda, etik karar verme üzerine temel odak noktasıyla çok geniş bir felsefedir. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, işletmenin sosyal sorumluluğudur.” şeklinde ifade edilmektedir (Doğan, 2007, s. 82-83).

Etik kavramının temelini inildiği zaman sorumluluk duygusunun yer aldığı görülmektedir. Lozano (1996) ve Carroll (1991)’a göre iş etiği kurumsal sosyal

sorumluluğun üst kavramıdır (Doğan, 2007, s. 82). Genel bir ifade ile sorumluluk, bireyin kendi eylemlerinin veya yetkisinde olan bir durumun sonuçlarını üzerine almasıdır. Bu açıklamaya göre toplumda her insanın sosyal sorumluluk olarak ifade edilebilecek bazı yükümlülükleri vardır. Sosyal sorumluluk; bireylerin veya organizasyonların yaşadığı topluma karşı bulunan yükümlülüklerini ilk sıraya alması gerektiğini ortaya koymaktadır (Kaynar, 2017, s. 14).

Araştırmacılar kurumsal sosyal sorumluluğun belirli bir toplumdaki pozitif etkisini en üst seviyeye çıkarırken, negatif etkisini de en aza indirmesinin zorunlu olduğundan bahsetmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğun iş etiğine göre daha fazla iş yükü bulunmaktadır (Doğan, 2007, s. 83). Bu bağlamda, söz konusu yaklaşımın iş etiği ile olan ilişkisini daha iyi anlayabilmek ve ortaya koyabilmek için bir madalyonun iki yüzü gibi olan kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiğinde; iş etiği yasal çerçevenin güçlendirilmesi konularını içerirken, kurumsal sosyal sorumluluk ise işletmenin sosyal ve çevresel sorumluluklarını içermektedir. İş etiği bireysel davranışların yönetimi ile ilgili iken kurumsal sosyal sorumluluk işletmenin tüm paydaşları ile ilgilidir. Bu iki kavramın yönetim süreçlerine sıkı bir şekilde entegre edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple kişilerin etik kararları, işletmenin vizyon, misyon, hedefler ve stratejileriyle çelişmemelidir (Doğan, 2007, s. 84).

Kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramları arasındaki kompleks ilişki gözlemlenince, kurumsal sosyal sorumluluğun dış paydaş algılarını baz aldığı, iş etiğinin ise daha içsel odaklı olduğu ve çalışan davranışlarını kontrol etmeye ve gözlemlemeye yöneldiği görülmektedir. Aynı ilkelere (hesap verebilirlik, şeffaflık, dürüstlük, sürdürülebilirlik) dayanan bu iki kavramın ortak görüşü aralarındaki farkın “tamamen yapay” olduğu iddia edilmektedir. Sonuç itibarıyla etiğin kurumsal sosyal sorumluluğun çok önemli bir unsuru olduğu ve bağımsız olmadığı kanısına varmışlardır (Doğan, 2007, s. 84). Bu doğrultuda, ilgili kurumsal çerçevenin araştırmanın bütüncül yapısı içerisinde yerini ortaya koymak amacıyla bu bölümde ele alınan literatür ve temel kavramlar araştırmanın genel yönünü belirlemiş ve çalışmanın teorik temelini oluşturmuştur. Bir sonraki bölümde söz konusu kavramlar ışığında yapılan analizlere yer verilerek, verilerin istatistiksel açıdan değerlendirilmesi ve bulguların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM VE BULGULAR

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Bu araştırmanın amacı Malatya ilinde ikamet eden, kamu veya özel sektörde çalışan bireylerin kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği algılarını araştırmak ve kurumsal sosyal sorumluluğun iş etiği üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramları arasındaki ilişkiler incelenmiş ve bu incelenme yapılırken nicel yöntemden faydalanılmıştır.

Araştırmanın Kapsamı (Evren ve Örneklem)

Çalışmanın evrenini 2022 yılında Malatya ilinde kamu-özel sektör fark etmeksizin herhangi bir işte çalışan 116.781 birey oluşturmaktadır. Bu çalışma Etik Kurul İzininin (Adıyaman Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu'nun 22.07.2022 tarih-301 nolu yazı) alınmasına müteakip başlamıştır. Veriler Ağustos 2022- Kasım 2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplam 500 bireye anket uygulanmıştır.

Araştırmada kullanılan anket soruları hazırlanırken; kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili olan sorular Duygu Türker'in "The Impact of Employee Perception of Corporate Social Responsibility on Organizational Commitment: A Scale Development Study" (Türker, 2006, s. 99-101) isimli çalışmasından, iş etiği ile ilgili olan sorular ise Emine Kaynar'ın "Duygusal Zekâ Alt Boyutlarının İş Etiği Üzerine Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma" (Kaynar, 2017, s. 69) isimli çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır. Yüz yüze anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Analizin mümkün olduğu kadarıyla gerçek sonuçları vermesi amacıyla tüm kağıtlar tek tek incelenmiş ve 386 anketin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu rakam araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Cevapları eksik olan veya doğru olduğundan şüphe edilen formlar ayıklanmıştır.

Araştırma Modeli ve Hipotezleri

Bu çalışmanın problem cümlesine uygun olarak aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir.

H1: Kurumsal sosyal sorumluluğun, ekonomik sorumluluk boyutu üzerine pozitif ve anlamlı etkisi vardır.

H2: Kurumsal sosyal sorumluluğun, yasal sorumluluk boyutu üzerine pozitif ve anlamlı etkisi vardır.

H3: Kurumsal sosyal sorumluluğun, etik sorumluluk boyutu üzerine pozitif ve anlamlı etkisi vardır.

H4: Kurumsal sosyal sorumluluğun, gönüllü sorumluluk boyutu üzerine pozitif ve anlamlı etkisi vardır.

H5: İş etiğine dikkat eden şirketler topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirirler.

Bulgular

Çalışmamızda veriler SPSS 25 (Armonk, NY: IBM Corp.) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Tanımlayıcı değerler için ortalama, standart sapma, ortanca (çeyreklikler: Q1-Q3), frekans ve yüzde istatistikleri kullanılmıştır. Normallik değerlendirmesi Shapiro Wilk ve Kolmogorov Smirnov testleri ile yapılmıştır. Ayrıca histogram ve kutu-çizgi grafikleri ile sapmalar değerlendirilmiştir. Sayısal değerlerin gruplara göre kıyasında bağımsız Student-t, ANOVA ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. İki'den fazla grubun analizinde anlamlı çıkan değişkenler için ikili kıyaslamalarda ANOVA sonrası Tukey, Kruskal Wallis sonrası düzeltilmiş p değerleri ile analiz tamamlanmıştır. Puanlar arasındaki ilişkinin analizinde Spearman Rank korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Tüm testler için anlamlılık sınırı 0,05 olarak belirlenmiştir.

Çalışmamızda 185 (47.9) kadın, 201 (%52,1) erkek olmak üzere toplam 386 katılımcıya yer verilmiştir. Katılımcıların yaş gruplarına dağılımı birbirine yakın olmasına rağmen 36-45 yaşta daha yüksek oran (%39,1) olduğu görülmüştür. Lisans düzeyi eğitime sahip olanların (%42,5), mesleki tecrübesi 0-5 yıl arası olanların (%22,5) ve en düşük gelir kategorisine sahip (0 ₺- 17000 ₺) olanların (%35,8) ile daha yüksek oranda yer aldığı gözlemlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcılara Ait Temel İstatistikler

Değişkenler	Kategoriler	n (%)
Cinsiyet	Kadın	185 (47.9)
	Erkek	201 (52.1)
Yaş Grup	35 yaş altı	142 (36.8)
	36-45 yaş	151 (39.1)
	45 yaş üzeri	93 (24.1)
Eğitim Durumu	Lise	115 (29.8)
	Ön Lisans	68 (17.6)
	Lisans	164 (42.5)
	Lisansüstü	39 (10.1)
Mesleki Unvan	Kamu Personeli	192 (49.7)
	Özel Sektör	194 (50.3)
Mesleki Tecrübe	0-5 yıl	87 (22.5)
	6-10 yıl	66 (17.1)
	11-15 yıl	84 (21.8)
	16-20 yıl	72 (18.7)
	21-25 yıl	44 (11.4)
	25 yıl üzeri	33 (8.5)
Gelir	17000-35000	138 (35.8)
	35001-65000	120 (31.1)
	65000 üzeri	128 (33.2)

Katılımcıların eğitim durumlarına göre KSS puanlarının farklı olduğu ($p=0.045$) ve bu farklılığın da lise düzeyi ile lisans düzeyi KSS puanları arasındaki farklılıktan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Mesleki tecrübe KSS puanları arasında farklılığı olduğu ($p=0.003$) ve bu farklılığın 6-10 ile 0-5 yıl ve 11-15 ile 0-5 yıl arasındaki farklılıktan kaynaklandığı ayrıca gelir durumuna göre yine KSS puanlarının farklılık gösterdiği ($p=0.035$) ve bu farklılığın 17000 ₺ ile 35001-65000 ₺ kategorilerinden kaynaklandığı görülmüştür. Diğer değişkenler için istatistiksel olarak anlamlı sonuca ulaşılammıştır (Tablo 2).

Tablo 2. KSS Puanının Demografik Değişkenlere Göre Analizi

Değişkenler	Kategoriler	Ort. ± SS	Ortanca (Q1 - Q3)	P
Cinsiyet	Kadın	78.9 ± 21	86 (66 - 95)	0.303*
	Erkek	81 ± 18.7	85 (71 - 93)	
Yaş Grup	35 yaş altı	80.8 ± 21.3	87 (68 - 97)	0.156**
	36-45 yaş	80.7 ± 19.1	83 (69 - 97)	

	45 üzeri yaş	77.7 ± 18.7	85 (61 - 89)	
Eğitim Durumu	Lise	74.8 ± 22.2	83 (56 - 91)	0.045**
	Ön Lisans	82.8 ± 16.3	85,5 (71 - 97)	
	Lisans	81.8 ± 19	86 (69 - 95,5)	
	Lisansüstü	83 ± 19	89 (70 - 99)	
Mesleki Unvan	Kamu Personeli	79.5 ± 19.1	85 (69 - 91)	0.616*
	Özel Sektör	80.5 ± 20.5	87 (69 - 97)	
Mesleki Tecrübe	0-5 yıl	85.7 ± 19.1	89 (79 - 99)	0.003**
	6-10 yıl	75.2 ± 21.6	77,5 (61 - 91)	
	11-15 yıl	77.4 ± 21.4	83 (60 - 94,5)	
	16-20 yıl	79.5 ± 18.2	82,5 (71 - 92)	
	21-25 yıl	84.4 ± 15.8	86,5 (81,5 - 95)	
		76.7 ± 18.6	86 (66 - 89)	
Gelir Düzeyi	17000-35000	76.6 ± 21.6	80 (63 - 94)	0.035***
	35001-65000	82.6 ± 18.8	88 (70 - 94,5)	
	65000 üzeri	81.4 ± 18.4	86,5 (71 - 93)	

*: Student-t testi, **: Kruskal Wallis, ***: ANOVA

Katılımcıların iş etiği puanları demografik değişkenlere göre analiz edildiğinde; sadece yaş grubuna göre puanların anlamlı fark gösterdiği ($p=0.007$) ve bu farklılığın 36-45 ile 35 yaş altı gruplar arası farklılıktan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenler için anlamlı sonuçlara ulaşılamamıştır (Tablo 3).

Tablo 3. İş Etiği Puanının Demografik Değişkenlere Göre Analizi

Değişkenler	Kategoriler	Ort. ± SS	Ortanca (Q1 - Q3)	P
Cinsiyet	Kadın	17.1 ± 5.1	17 (14 - 21)	0.223*
	Erkek	16.5 ± 3.8	17 (14 - 20)	
Yaş Grup	35 yaş altı	17.6 ± 4.4	17 (15 - 20)	0.007***
	36-45 yaş	16 ± 4.6	16 (13 - 20)	
	45 üzeri yaş	16.8 ± 4.2	17 (14 - 20)	
	Lise	17.1 ± 4.8	17 (14 - 20)	
	Ön Lisans	17.4 ± 3.9	18 (15 - 20)	

Eğitim Durumu	Lisans	16.5 ± 4.5	16 (13 - 20)	0.091**
	Lisansüstü	15.9 ± 4.2	16 (13 - 19)	
Mesleki Unvan	Kamu Personeli	16.8 ± 4.3	17 (14 - 20)	0.950*
	Özel Sektör	16.8 ± 4.7	17 (13 - 20)	
Mesleki Tecrübe	0-5 yıl	17.5 ± 4.1	17 (14 - 21)	0.167**
	6-10 yıl	16.4 ± 4.3	17 (15 - 19)	
	11-15 yıl	16.8 ± 5	17 (13 - 20)	
	16-20 yıl	15.7 ± 4.9	16 (12.5 - 20)	
	21-25 yıl	16.8 ± 4.3	17 (14 - 20)	
Gelir	17000-35000	16.7 ± 4.6	17 (14 - 20)	0.818***
	35001-65000	16.7 ± 4.2	17 (14 - 20)	
	65000 üzeri	17 ± 4.6	17 (14 - 20)	

*: Student-t testi, **: Kruskal Wallis, ***: ANOVA

Katılımcıların çalışan puanları demografik değişkenlere göre analiz edildiğinde; mesleki tecrübe ($p=0.001$) ve gelir durumu değişkeninde ($p=0.037$) anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Mesleki tecrübedeki farklılığın 11-15 ile 0-5 yıl, 6-10 ile 0-5 yıl, 16-20 ile 0-5 yıl arasındaki farklılıktan kaynaklandığı; gelir durumunda ise 17000 ₺ ile 35001-65000 ₺ arasındaki farklılıktan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenler için anlamlı sonuçlar alınamamıştır (Tablo 4).

Tablo 4: Çalışan Puanının Demografik Değişkenlere Göre Analizi

Değişkenler	Kategoriler	Ort. ± SS	Ortanca (Q1 - Q3)	P
Cinsiyet	Kadın	20.3 ± 6.7	23 (14 - 24)	0.758*
	Erkek	20.5 ± 6.2	22 (16 - 25)	
Yaş Grup	35 yaş altı	20.8 ± 7	24 (16 - 26)	0.180**
	36-45 yaş	20.1 ± 6.4	21 (16 - 24)	
	45 üzeri yaş	20.1 ± 5.6	22 (14 - 24)	
Eğitim Durumu	Lise	19.3 ± 7.1	22 (13 - 24)	0.150**
	Ön Lisans	19.9 ± 5.9	20.5 (14 - 24)	
	Lisans	21.3 ± 6.1	23 (17.5 - 26)	
	Lisansüstü	20.5 ± 6.2	23 (16 - 25)	
	Kamu Personeli	20.4 ± 6.3	21 (15.5 - 24)	

Mesleki Unvan	Özel Sektör	20.4 ± 6.6	23 (16 - 24)	0.961*
Mesleki Tecrübe	0-5 yıl	22.5 ± 5.6	24 (20 - 26)	0.001**
	6-10 yıl	18.7 ± 7.2	20 (13 - 25)	
	11-15 yıl	19.3 ± 7.9	20.5 (13.5 - 24.5)	
	16-20 yıl	19.8 ± 5.2	21 (17 - 24)	
	21-25 yıl	22 ± 5	24 (21 - 25)	
Gelir	17000-35000	19.3 ± 6.9	22 (14 - 24)	0.037***
	35001-65000	21.2 ± 6.1	22.5 (17 - 24.5)	
	65000 üzeri	20.8 ± 6	22 (17 - 25)	

*: Student-t testi, **: Kruskal Wallis, ***: ANOVA

Tablo 5. KSS ve İş Etiği Ölçeğine ilişkin KMO ve Bartlett Testi

Kaiser-Meyer-Olkin		0.948
Bartlett Testi	Ki kare (χ^2)	8686.088
	Sd	231
	p	<0.001

Kaiser-Meyer-Olkin		0.706
Bartlett Testi	Ki kare (χ^2)	494.688
	Sd	10
	p	<0.001

Tablo 5 incelendiğinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği İş Etiği ölçeklerine ilişkin veri setlerinin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett küresellik testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyonların yeterliliğini ölçen KMO testi sonucunda, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ölçeği için KMO değerinin 0,948 olduğu tespit edilmiştir. Bu değer, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için oldukça yeterli olduğunu ve ölçekte yer alan değişkenlerin birbirleri tarafından yüksek düzeyde açıklandığını göstermektedir. Ayrıca korelasyon matrisinin birim matris olup olmadığını sınavan Bartlett küresellik testinin de anlamlı olduğu belirlenmiştir ($\chi^2=8686,088$; $sd=231$; $p<0,001$). Bu bulgular, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ölçeğinin faktör analizine uygun olduğunu ortaya koymaktadır.

İş etiği ölçeğine ilişkin KMO değeri ise 0,706 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, örneklem yeterliliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ve değişkenler arasındaki ilişkilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Bartlett küresellik testinin sonucu da anlamlı bulunmuştur ($\chi^2=494,688$; $sd=10$; $p<0,001$). Elde edilen bu sonuçlar, iş etiği ölçeğinin faktör analizine tabi tutulabileceğini ve veri setinin analiz için uygun olduğunu göstermektedir

Açıklayıcı Faktör Analizi

Tablo 6. Kurumsal Sorumluluk ve İş Etiği Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Değerleri

Ölçek	Boyut	Madde Sayısı	En Düşük Faktör Yüğü	Açıklanan Varyans Oranı	Cronbach Alpha	KMO	Bartlett's Test (Sig.)
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ölçeği	KSS	9	,504				
	Doğal Çevre	7	,649	72,349	,968	,948	,001
	Gelecek Nesil	6	,653				
İş Etiği	İş Etiği	3	0,68	72,322	,730	,706	,001
	Çalışan	2					

İlişki Analizi

Tablo 7. Değişkenlerin Ortalamaları, Standart Sapmaları ve İlişki Katsayıları

Faktör	\bar{x}	Std. Dev.	KSS	IE	DÇ	GN	Ç
KSS	80,0	19,8	1				
İş Etiği	16,8	4,4	,342**	1			
Doğal Çevre	-	-	,814**	,256**	1		
Gelecek Nesil	-	-	,849**	,280**	,847**	1	
Çalışan	20,4	6,4	,901**	,299**	,730**	,701	1

* $p<0,05$, ** $p<0,001$

Tablo incelendiğine değişkenler arasında genel olarak pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. En yüksek ilişkinin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ile çalışan boyutu arasında olduğu, en düşük ilişkinin ise iş etiği ile doğal çevre boyutu arasında olduğu görülmüştür.

Etki Analizi

Tablo 8. Regresyon Analizi Bulguları

Değişkenler	R ²	Std. Beta	F	T	Sig.
-------------	----------------	-----------	---	---	------

KSS → İş Etiği	,308	,646	171,28	13,087	,000
----------------	------	------	--------	--------	------

Tablo 8'e göre kurumsal sosyal sorumluluğun iş etiği üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Bu ilişki istatistiki olarak anlamlıdır (Std. Beta=0,646); ($t=13,087$; $p<0,001$). Modelin açıklayıcılık düzeyi incelendiğinde, KSS'nin iş etiğindeki varyansın %30,8'ini açıkladığı görülmektedir ($R^2=0,308$).

KSS puanlarının eğitim, mesleki tecrübe ve gelir değişkenlerine göre farklılaşması bakımından güncel literatürle büyük ölçüde örtüşmekte; bireylerin sosyoekonomik ve deneyimsel özelliklerinin KSS algısını şekillendirdiğini doğrulamaktadır. Bununla birlikte, mesleki tecrübenin anlamlı bir belirleyici olarak ortaya çıkması, bazı çalışmalarla ayırışan dikkat çekici bir sonuçtur. İş etiği puanlarının yalnızca yaş değişkenine göre farklılık göstermesi ise etik algının daha çok bireysel olgunlukla ilişkili olduğunu desteklerken, eğitim ve gelir gibi değişkenlerin etkisiz bulunması literatürden kısmi bir sapmaya işaret etmektedir.

Araştırma bulguları, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) algısının eğitim, gelir ve mesleki tecrübe gibi sosyoekonomik değişkenlere bağlı olarak farklılaştığını göstererek literatürdeki genel eğilimlerle örtüşmektedir. Buna karşılık mesleki tecrübenin belirleyici bir unsur olarak öne çıkması, çalışmanın ayırt edici yönlerinden birini oluşturmaktadır. İş etiği bulguları ise etik algının daha çok yaş ve bireysel olgunlukla ilişkili olduğunu ortaya koymakta; eğitim ve gelir değişkenlerinin etkisiz bulunması, bu kavramın daha içsel bir yapıya sahip olduğunu düşündürmektedir. Bu bağlamda KSS ile iş etiğinin ilişkili ancak farklı dinamiklere dayandığı görülmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramları incelendiği zaman farklı farklı yorumlar ile karşılaşılmaktadır. Kraft-Singhapakdi, Poitras, Strong-Meyer, Hunt-Kiecker kurumsal sosyal sorumluluk ve etiğin eş anlamlı olduğunu ileri sürerken, Robin ve Reidenbach tam aksini iddia etmektedir. Bu yazarlar kurumsal sosyal sorumluluk ve etiğin farklı kavramlar olduğunu ileri sürmüşlerdir. Hatta aralarındaki fark için "Etik, ahlaki düşüncenin felsefesidir. Sosyal sorumluluk ise, işletme ile faaliyet gösterdiği toplum arasındaki bir kontrattır" şeklinde açıklamada bulunmuşlardır. Yine birçok tanımı olmasına rağmen net tek bir tanımı olmayan kurumsal sosyal sorumluluk ve büyük çoğunlukla birlikte kullanılan iş etiği kavramları arasındaki farkı Norman ve MacDonald belirlemiştir. Bu yazarlara göre temel fark; "iş etiği, ticari açıdan etik karar almaya odaklanan oldukça geniş bir felsefedir. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ise işletmelerin sosyal sorumluluğudur" şeklinde ifade edilmektedir (Doğan, 2007: 82-83).

Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik arasındaki ilişki incelenirken dört farklı görüşün belirginleştiği gözlemlenmektedir. Bu görüşler (Doğan, 2007: 89-91):

- Örgütsel bağlamda sosyal sorumluluk etikdir
- Etik, örgütteki insanlara yön verilmesiyle ilgilenirken sosyal sorumluluk işletmenin toplum üzerindeki faaliyetinin etkisine odaklanmaktadır
- Sosyal sorumluluk ve etik ilişkisiz kavramlardır
- Etik sosyal sorumluluğun çeşitli boyutlarından birisidir

SONUÇ

Bu çalışma kapsamında kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ile iş etiği arasındaki ilişki incelenmiş ve bu iki kavramın işletme yönetimi açısından nasıl bir etkileşim içinde olduğu analiz edilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin yasal zorunluluğu olmadan topluma yönelik sorumlu davranışlar sergilerken; iş etiği, işletmenin ticari yönünü ele almaktadır. Yine kurumsal sosyal sorumluluk, işletmenin iç ve dış paydaşlarını birlikte ele alırken; iş etiği, işletmenin iç paydaşlarını baz almış ve bütünlüğü sağlamayı yeğlediği görülmüştür.

Kurumsal sosyal sorumluluk ve iş etiği kavramları birlikte ele alındığında araştırma sonuçları kurumsal sosyal sorumluluğun iş etiği üzerinde düşük bir etkisi (şansa bağlı olarak %9) olduğunu ifade etmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğun yakın zamanda iş hayatına girmiş bir kavram olmasından, işletmelerin yüksek kârlılık beklentilerinin yavaş yavaş yüksek sorumlu davranışlar sergilemeye dönüşmesinden ve yine işletmelerin toplumun beklentilerine cevap vermeyi her şeyin üzerinde tutmaya başlamasından dolayı iş etiğine entegre edilmesi için zamana ihtiyacının bulunduğu görülmektedir. Bu entegrasyon henüz tam anlamıyla sağlanmaması sebebi ile kurumsal sosyal sorumluluğun iş etiği üzerindeki etkisinin düşük olduğu düşünülmektedir.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların eğitim düzeyi, mesleki tecrübe ve gelir durumunda KSS puanlarında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiş ve bu da KSS'nin çalışan algılarını etkilediğini göstermiştir. Araştırmaya katılan bireylerin büyük bir bölümünün asgari ücret seviyesinde gelire sahip olduğu görülmüştür. Bu durum, bireylerin öncelikli olarak ekonomik ihtiyaçlarını karşılama eğiliminde olduklarını, dolayısıyla etik ve sosyal sorumluluk temelli yaklaşımları ikinci planda değerlendirdiklerini göstermektedir. Bu bulgu, gelir düzeyinin etik farkındalık ve sosyal sorumluluk bilinci üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koymaktadır. İş etiği açısından incelendiğinde ise yalnızca yaş değişkeni anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. Diğer demografik değişkenlerin etkisinin olmadığı görülmüştür. Genç bireyler sınırlı bir bakış açısına sahipken yaş almış bireylerin iş etiğine ilişkin sorumluluklarının ve farkındalıklarının arttığı belirlenmiştir.

Katkı Oranı	Contribution Rate
1. Yazar: %50 / 2. Yazar: %50	1st Author: 50% / 2nd Author: 50%
Çıkar Çatışması	Conflicts of Interest
Çıkar çatışması beyan edilmemiştir.	No conflict of interest declared.
Etik Kurul İzni	Ethics Committee Permission
Gerek olmadığı beyan edilmiştir.	It has been declared unnecessary.
Destek-Finansman	Grant Support
Bu araştırmayı desteklemek için dış fon kullanılmamıştır.	No external funding was used to support this research.
Teşekkür	Acknowledgements
Beyan edilmemiştir.	Not declared.

KAYNAKÇA | REFERENCES

- Akdemir, G. (2008). *Tüketicilerin kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları yürüten işletmelere karşı tutumları ve GSM sektörü üzerine bir araştırma* [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Arslan, M. (2001). *İş ve meslek ahlakı*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Atacan, T. (2017). *İş etiği kavramı ve Trabzon ve Giresun illerindeki işletmelerinin iş etiği yaklaşımlarının karşılaştırılması* [Yüksek Lisans Tezi]. Giresun Üniversitesi.
- Atalay, B. (2017). *Anadolu liselerinde görev yapan öğretmenlerin meslek etiğine ilişkin görüşleri* [Yüksek Lisans Tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
- Aydın, İ. (2016). *Yönetmel, mesleki ve örgütsel etik*. Pegem Akademi.
- Balı, S. ve Cinel, M. O. (2011). Bir rekabet aracı olarak kurumsal sosyal sorumluluk “Corporate social responsibility as a competition instrument”: *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 2(4), 49-50.
- Başer, U. (2015). *Kurumsal sosyal sorumluluk algısı üzerine bir araştırma* [Yüksek Lisans Tezi]. Yaşar Üniversitesi.
- Bayrak, S. (2001). *İş ahlakı ve sosyal sorumluluk*. Beta Yayınları.
- Bektaş, Y. ve Köseoğlu, D. A. (2008). İş etiği ve iş etiğinin yayılım süreci: *Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi*, 13(1), 145–158.
- Blowfield, M. and Murray, A. (2008). *Corporate responsibility: A critical introduction*. Oxford University Press.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility. Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Cinel, M. O., ve Karaman, G. (2023). Kurumsal sosyal sorumluluk, yeşil strateji, yeşil muhasebe ilişkisi ve işletme performansına katkısı üzerine kavramsal bir bakış. *Küllüye, (Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Özel Sayısı)*, 242-256.
- Çelikkol, M. Ş. (2017). Etik, iş etiği, özel sektörde ve kamu sektöründe iş etiği. *Master's Dergisi*, 2(2), 179–192.
- Doğan, N. (2007). *İş etiğinin kurumsal sosyal sorumluluktaki rolü ve bir araştırma* [Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Frederick, W. C. (1994). From csr1 to csr2: The maturing of business and society thought. *Business & Society*, 33(2), 150–164.
- Halıcı, A. (2000). *İşletme işlevleri açısından iş etiği ve menkul kıymetler borsasında işlem gören işletmelere yönelik bir araştırma* [Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- İzci, M. (2021). *Geçmişten günümüze yönetimde etik: türk kamu yönetimine katkıları bağlamında bir değerlendirme* [Yüksek Lisans Tezi]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
- Kasımoğlu, E. (2009). *Sosyal sorumluluk kapsamında eğitim faaliyetlerinin kurum imajına etkisi ve bir araştırma* [Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Kaynar, E. (2017). *Duygusal zekâ alt boyutlarının iş etiği üzerine etkisi: muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma* [Yüksek Lisans Tezi]. Gümüşhane Üniversitesi.
- Köseoğlu, M. A. ve Bektaş, Ç. (2007). *İş etiği ve rekabet stratejileri yönetimi*. Gazi Kitabevi.

- Kraft, K. L. and Singhapakdi, A. (1991). The role of ethics and social responsibility in achieving organizational effectiveness: students versus managers. *Journal of Business Ethics*, 10, 679–686.
- Küçüköğlü, M. T. (2012). Etik değerler ve etiğin kurumsallaşması. *Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 177–185.
- Özgen, H., Öztürk, A. ve Yalçın, A. (2002). *İnsan kaynakları yönetimi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Özgener, Ş. (2004). *İş ahlakının temelleri: Yönetimsel bir yaklaşım*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Öztürk, A. (2010). *İşletmelerde sosyal sorumluluk faaliyetlerinin çalışanların performansına etkileri üzerine bir araştırma* [Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Poitras, G. (1994). Shareholder wealth maximization, business ethics and social responsibility. *Journal of Business Ethics*, 13, 125–134.
- Robin, P. and Reidenbach, E. (1987). Social responsibility, ethics and marketing strategy: Closing the gap between concept and application. *Journal of Marketing*, 51, 44–58.
- Rowe, M. (2006). Reputation, relationships and risk: A CSR primer for ethics officers. *Business and Society Review*, 111(4), 441–455.
- Strong, K. and Meyer, G. (1992). An integrative descriptive model of ethical decision making. *Journal of Business Ethics*, 11, 89–94.
- Türker, D. (2006). *The impact of employee perception of corporate social responsibility on organizational commitment: A scale development study* [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Uyar, M. (2010). *Muhasebecilerin bilişsel ahlaki gelişim seviyelerinin etik kararlara ve mesleki bağlılığa etkisi* [Doktora Tezi]. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.
- Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2004). *İşletmelerde stratejik yönetim*. Literatür Yayıncılık.
- Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. *Academy Of Management Review*, 16(4), 691–718.
- Yılmaz, K. (2006). Örgütlerin sosyal sorumlulukları: kavramsal bir çözümleme. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12, 65–79.